

ӘОЖ 373.1

«ЗЕРТТЕУ», «ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫ» ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ, ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

АЛИМЖАНОВА ЖАЗИРА БОРАНБАЕВНА

Қайназар ауылындағы № 2 орта мектебі, Алматы облысы Жамбыл ауданы, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын қалыптастырудың теориялық негіздері мен педагогикалық маңызы қарастырылады. Зерттеу ұғымының мәні, құрылымы мен қызметі айқындалып, ғалымдардың көзқарастары сараланады. Практикалық жұмыстар арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін, шығармашылық ойлауын және ғылыми ізденіс қабілетін дамыту жолдары талданады.*

***Кілт сөздер:** зерттеу, зерттеушілік дағды, бастауыш сынып, танымдық белсенділік, шығармашылық ойлау, практикалық жұмыс, ғылыми ізденіс, оқу үдерісі, эксперимент, білім алушы*

Зерттеу мен зерттеушілік дағды адам мен адамзаттың мақсаттары мен қажеттіліктеріне сай табиғат пен әлеуметтік өмірді шындықтың объективтік заңдарына сәйкес мақсат қою, болжау, жоспарлау, ізденушілік, тәжірибе жасау, жаңа нәтиже алу сияқты адам әрекеті ретінде түсіндіріледі.

Философиялық сөздікте: Дағды адамның дүниемен істестігі, қарым-қатынас тәсілі “Заттық дағды” деген анықтама берілген. Дағды барысындағы адам табиғатты шығармашылық тұрғыда өзгертеді, сөйтіп өзін іскер субъект ретінде қалыптастырады, ал өзі игерген табиғат құбылыстарын дағды объектісі етеді [1, б. 494]. Анықтаманы тақырыбымыз тұрғысынан талдайтын болсақ, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын практикалық жұмыстар арқылы дамытуда өзі игерген табиғат құбылыстарын зерттеу дағдысының объектісіне айналдыра алуы қажет. Бастауыш сыныптан бастап оқытылатын жаратылыстану пәнінің аясында оқушыларды зерттеу жұмысын жүргізе білуге баулу, тек бағдарламалық материалдарды ғана меңгеруді талап етпей, яғни оқушылардың қажеттілігін, қызығушылығын қанағаттандыратындай зерттеу жұмысын ұйымдастыруды қажет етеді.

М.Дулатов жас балаларды оқыған нәрсесі хақында ойлануға, оның мағынасын, қасиетін сездіруге үйрету жолын көрсеткен. Балалар оқыған нәрсесін бір-біріне ұйқастырып ойлануына, оқып шыққаннан кейін жадында ретті Нәм толық мағынасымен қалдыруға әдеттендіру керек, - деп түйіндейді [2, б. 239]. Бұдан автордың мұғалімдерге оқыған нәрсенің ішкі мағынасымен бірге оның сөзін мүмкіндігінше, есте сақтауға мән беру керектігін ескерткенін көреміз. Бүгінгі күнгі бастауыш сыныптарда сыни ойлауға үйрету деген ұғымның іргетасын қалаған деген пікірді ұстанамыз.

М.Жұмабаев өзінің еңбегінде ой қорытудың бұл екі жолын талдап көрсеткен болатын. «Индукция – ойдың дербес көріністерінен жалпы көріністерге көшуі. Жалқы ойдан жалпы ойды шығару. Индукция арқылы заттар, көріністер арасындағы байламға қарай топ-топқа бөлеміз. Бұл - бір. Екінші – біз аз ғана бақыланған заттар, көріністер арқылы бақыланбаған, көрмеген, білмеген сансыз заттар, көріністерді шешеміз» - дей келіп, «Дедукция» ойдың жалпы заңнан дербес бір көрініске көшуі. Жалпы ойдан жалқы ой шығаруы, - деп анықтаған [3, б. 108]. Бұдан автордың ой еңбегінің екі жолын көрсеткенін, олардың бірінен бірінің туындайтынын ескере отырып, зерттеу жұмысымызда зерттеушілік дағдыте екі жолды да пайдаланатынымызды атап өткіміз келеді.

Ж.Аймауытовтың ойынша, білімге деген ынталанушылық – адам бойындағы ой еңбегі күшінің қайнар көзі, сондай көздерді көбірек алу, өркендету - мұғалімнің бойына біткен қасиет болуы керек [4, б. 95].

Бұл қазіргі кезде болашақ мамандарға қойылып отырған талаппен үндеседі яғни бұдан автордың идеясының өміршеңдігін көруге болады. Білім алушының оқуға қызығушылығы

оның педагогпен, құрбыларымен, ұжыммен біріккен іс-әрекетінде, қарым-қатынастарында дамып, қалыптасады. Көптеген зерттеулердің арқасында іс-әрекеттің таусылмайтын мүмкіндіктері ашылады.

Кесте 1 – Шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі «зерттеу», «зерттеушілік дағды» ұғымдары туралы ой-тұжырымдары

Автор	Ғалымдардың ой-тұжырымдары	Негізгі ой
1	2	3
Şen, H.A., Öğülmüş, S.	Болашақ мамандарды зерттеушілік дағдыдаярлауда ең алдыен мұғалімдердің мотивациясының түрлерін жәнеэмоционалды еңбекстратегиясын қолдануды сандық түрде қарастырған.	Мотивация ны қалыптасты ру
Бахтин М.М. (Bakhtin 1979)	Зерттеушілік қызмет - оқушылар мен мұғалімдердің қызметінде диалогты қамтамасыз етеді: басқа адамдармен ынтымақтастық, ұжымдық рефлексия арқылы бірлескен шығармашылық жұмыс арқылы өзара т үсіністік пен ынтымақтастық.	Бірлескен шығармашылы қ жұмыс
БертонР. Кларк (Burton R. Clark, 1997)	Зерттеу - оқыту-оқу арасындағы қарым-қатынастың идеалды тұжырымдамасы оқыту әдісі мен оқыту құралы ретінде қызметететін зерттеу қызметін көрсетеді.	Оқыту әдісі, оқыту құралы
Харлен В. (Harlen W, 1997)	Зерттеу жұмыстарында қолданылатын сұхбат әдісі зерттеушілердің түсінігін жақсартуға мүмкіндік бергендігін айқындаған. Содан кейін сенімділік, түсіну және ғылымдағы тәжірибе айнымалылары арасындағы қатынастарды зерттеген.	Сұхбат әдісін қолдану
Иылдырым А., Шимшек Х (Yildirim A., Simsek, H 2008)	Зерттеушілік дағды-белгілі бір тұжырымдамалар мен тақырыптар аясында ұқсас деректерді жинау және оларды оқырмандар түсінетін етіп ұйымдасқан түрде түсіндіру	іс-әрекет

Зерттеушілік дағды – баланың дүниетаным жайында көзқарасын дамытудың маңызды көздері. Педагогика мен психологияда – «зерттеушілік дағды» мәнінде баланың қоршаған ортаны өзіндік зерттеуге талпыну негізінде құралған оқытуды айтады, – деген анықтама берілген [5].

А.Н.Поддъяковтың пікірінше, зерттеушілік дағдыны оқыту әдісі, білім беру технологиясы ретінде қарастыру қажет. Зерттеушілік дағды әдісінің құндылығы ғылыми типтегі ойлау құрылымын қалыптастыру мүмкіндігінде, ол өз кезегінде өзіндік ойлауды, оның шығармашылығы мен ғылыми рефлексиясын, сондай-ақ зерттеушілік мінез-құлыққа деген қабілеттілікті білдіреді [6, с. 364]. Біздің тақырыбымыз тұрғысынан автордың пікірін талдайтын болсақ, оқушылардың зерттеушілік дағдысын дамытуға жеке зерттеу жұмысын жүргізетін кез келген тапсырма түрлеріне қарамастан практикалық жұмыстар арқылы қабілеттілікті қалыптастырудан бастау керек деп санаймыз.

Зерттеушілік дағдының ерекшеліктерін аша отырып, И.А. Зимняя мен Е.А. Шашенкова оның өнімі қойылған мақсатқа, шындық пен мақсатқа жетуді анықтайтын объективті заңдар және жағдайларға сай алынған жаңа білімдер болып табылады деп атап көрсетеді [7]. Біз авторлардың пікіріне қосыла отырып, зерттеу жұмысы аясында алдына қойған мақсатқа жетуді және оң нәтиже алудағы меңгерген жаңа білімдер мен жүргізген тәжірибелермен сипатталатынын айта кеткіміз келеді.

Н.Н.Ставринова зерттеушілік дағдыны жаңа, ғылыми негізделген білім бойынша ғылыми әдіснамаға сүйенген білім беру үдерісі субъектісінің әрекеті ретінде анықтайды [8].

А.И.Савенковтың пікірінше, зерттеушілік іс-әрекет арқылы зерттеушілік дағдыны дамыту зерттеуді жүргізу базасында құрылған және ізденіс белсенділігінде жүйелеу нәтижесін тудыра отырып, іс-әрекеттің зияткерлік-шығармашылық әрекеті түрінде қарастыру қажет. Ол зерттеушілік барысын бейімделген факторды логикалық түрде құрастыра отырып және оның жүзеге асу механизмін қосады [9, с. 14-24]. Зерттеушілік дағдыны зерттеушілік мінез-құлық тұрғысынан қарастыра отырып, автор зияткерлік-шығармашылық әрекеттің ерекше бір түрі ретіндегі зерттеушілік іс-әрекеттің негізінде белгісіз жағдаяттарда ізденгіштік белсенділіктегі адамның психикалық қажеттілігі жатыр, - деп атап көрсетті. Автордың ой-пікіріне қосыла отырып, жұмысымызда басшылыққа алу қажет деп түйіндейміз.

Зерттеушілік дағдының ерекшелігі мен мәнін амал-әрекеттің тәсілдері мен құралын сипаттау, мәселені қою, зерттеу нысанын бөлшектеу, эксперимент жүргізу, эксперимент нәтижесінде алынған мәліметтерді сипаттау мен түсіндіру, болжамды ұсыну және алынған білімді тексеру арқылы анықтауға болады.

Зерттеушілік дағды дегеніміз – жаңалықты оқу үдерістерінде анықтауға, олардың байланыстары мен қатынастарын орнатуға, нақты фактілерді теориялық және эксперименттік тұрғыдан дәлелдеуге, таным жүйесінің зерттеу әдістері арқылы заңдылықтарды анықтауға бағытталған шығармашылық мазмұндағы іздену іс-әрекет деген түсініктеме береміз. Оқушылардың зерттеушілік дағдысы – оның қабылдаған білім, білік, дағдыларын белгілі бір ғылыми айналымға байланысты қолдана алуы, өзін-өзі әлеуметтендіруге дайындық деңгейі болып табылады [10, б. 22].

Зерттеушілік дағды үдерісінде іскерлік қалыптасады, бұл білім алушының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға негіз болатын тұлғалық сапалар мен зерттеушілік әрекеттердің әдіс-тәсілдерін меңгертеді. Ғалымдардың пікірінше, зерттеушілік іс-әрекеттің көрсеткіші ретінде оның компоненттерінің құрамына кіретін зерттеушілік іскерлік алынады.

Зерттеушілік дағды – білім алушылардың қабілеттіліктерін дамыту, танымның ғылыми әдістерін өздігінен пайдалану туралы білімінің болуы, талданатын теориялық факты мен құбылыстарды, үдерістерді тәжірибеде бақылау және олардың байланыс заңдылығы мен қарым-қатынасын айқындауға бағытталған белсенділігі [11, б. 31].

Жаратылыстану пәнінің мазмұны бойынша, зерттеушілік дағды әмбебап және өте тиімді болмақ. Атап айтсақ: ғылыми-зерттеуге қызығушылық және танымдық белсенділікті арттырады, «табиғи ортаны» құруға ең аз мөлшерде ресурсты шығындайды т.б. білім алушылардың зерттеушілік дағдысына жағдай жасайды, пәннің мазмұнын терең түсінуге барынша мүмкіндік туғызады.

Сонымен, жалпы *«зерттеу» сөзінің түсінігі – танымдық қызметтің арнайы түрі ретінде ғылымға тән жаңа білім өндіру тәсілі* деп түсіндіріледі.

Ал «зерттеушілік дағды» философиялық сөздікте – жаңа білім өндіруге бағытталған ойлау туралы, қоғам туралы әрекет деген түсінік беріледі.

Жалпы ғылыми-теориялық, педагогикалық және әдістемелік еңбектерде зерттеушілік дағдының маңызын ашу мақсатындағы көзқарастарды талдай келе, оны анықтаудың бірнеше бағытталған іс-әрекеттер негізінде болғанын байқауға болады:

- зерттеушілік дағдысын қалыптастыру, дамыту негізінде оқу белсенділігі мәселелері және танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру тұрғысынан;
- жаңа білімді меңгеруге бағытталған зерттеушілік дағды негізіндегі өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру тұрғысынан;
- оқыту проблемаларын шешуге бағытталған іс-әрекеттер тұрғысынан;
- ғылыми шығармашылық әдістемені меңгеруге, шығармашылық тапсырмалар мен міндеттерді шешуге бағытталған шығармашылық дағды тұрғысынан.

Оқушыларда қалыптасқан оқу-зерттеушілік және ғылыми-зерттеушілік біліктер метапәндік білімдер мен біліктердің дамуына себепші болады. Оқушы рефлексия жасай отырып, өз күшін шығармашылық ойлау, жауапкершілік, өзінділік, өз пікірін айта алу білігі, өзінің көзқарасын дәлелдей алу сияқты аса маңызды қасиеттерін дамытуға бағыттайды.

Қорыта келе, бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдысын практикалық жұмыстар арқылы дамытуда зерттеу кезеңдерін, зерттейтін мәселені көре білуін, мәселеге қатысты болжамды тұжырымдау, мақсатты салыстыра, жіктеу, материалды құрылымдау, өздігінен бақылау, эксперимент жүргізе алу, өз көзқарасын, идеясының дұрыстығын түсіндіре және дәлелдей алу білігін қамтитын зерттеушілік әрекетті жүзеге асыру тәсілі ретінде қарастырған жөн деп санаймыз.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Философиялық сөздік/ред. И.Т.Фролова. - 6-шы басылым., қайта өңдеу. және қосымша-М., 1991.
2. Дулатов М. Шығармалары. – Алматы: Мектеп, 1991. – 384 б.
3. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 160 б.
4. Аймауытов Ж. Психология. – Алматы, 1995. – 312 б.
5. Рубинштейн С.Л. Психология индивидуальных различий. - М.: ЧсРо, 2000. - 776 с.
6. Поддьяков А.Н. Развитие исследовательской инициативности в детском возрасте: дисс. док.психол.наук. – М., 2001. – 364 с.
7. Зимняя И.А., Шашенков Е.А. исследовательская работа как специфический вид человеческой деятельности. – Ижевск, 2001.
8. Ставринова Н.Н. О развитии исследовательской компетенции будущего педагога // Информационно – просветительский портал Ханты – Мансийского автономного округа – ЮГРЫ. Образование и обучение в высшей школе.
9. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского обучения школьников // Физика: проблемы преподавания. – 2007. - № 3 . – С. 14-24.
10. Берлайн Д. Мотивация поведения личности. – М., 1996. – 206 с.
11. Романов П.Ю., Сычкова Н.В. Формирование исследовательских умений обучающихся в системе непрерывного педагогического образования. – Магнитогорск: МаГУ, 2003. – 234 с.
12. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982. – 62 с.